

Подход к организации доступа к зарубежным электронным ресурсам научной и научно-технической информации (на основе мониторинга статистики использования ресурсов)

✉ **О. Л. Сергеева**

*«Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (РИЭПП),
Москва, Россия, sergeeva_ol@riep.ru*

Е. Г. Доронина

*«Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (РИЭПП),
Москва, Россия, doronina.ekg@gmail.com*

Аннотация

В статье анализируется подход к организации доступа к электронным зарубежным базам данных научной и научно-технической информации, который реализуется на практике в настоящее время. Для достижения поставленной цели были использованы общенаучные и специальные методы исследования (анализ, синтез, дедукция, индукция, методы математической статистики и технико-юридический метод). Правовой анализ документов, регламентирующих доступ к электронным зарубежным базам данных научной и научно-технической информации, а также анализ данных о потребностях организаций в доступе к информационным ресурсам и использовании отдельных ресурсов позволил выявить ряд недостатков в организации процесса доступа. Так, например, из предусмотренных четырех видов обеспечения доступа на практике реализуется только два, что представляется логичным с точки зрения соблюдения интересов наибольшего количества научных и образовательных организаций. До настоящего времени нормативно не закреплены операторы, обеспечивающие российским субъектам научной и научно-технической деятельности доступ к рассматриваемым базам данных; не установлен перечень ресурсов, подписка на которые осуществляется тем или иным оператором доступа. Правила отбора ресурсов для подписки на очередной год, а также правила отбора организаций-получателей доступа вызывают ряд вопросов. С учетом того, что подписка на электронные зарубежные базы данных научной и научно-технической информации осуществляется за счет средств федерального бюджета, сложившаяся ситуация требует разрешения. В связи с этим авторы предлагают подход к организации доступа к данным ресурсам, основанный на анализе нормативных правовых документов и статистической информации, который позволит упорядочить организацию подписки.

Ключевые слова

Международный информационный ресурс, научная информация, научно-техническая информация, доступ к информационным ресурсам, электронная база данных

**The Approach to Organizing Access to Foreign Electronic Resources of Scientific and Technical Information
(Based on the Monitoring of Resource Usage Statistics)**✉ **O. L. Sergeeva**

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russian Federation, sergeeva_ol@riep.ru*

E. G. Doronina

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russian Federation, doronina.ekg@gmail.com*

Abstract

This article analyzes the approach to organizing access to foreign electronic databases of scientific and technical information, which is implemented at present. General and special research methods (analysis, synthesis, deduction, induction, methods of mathematical statistics and technical legal method) were used to achieve this goal. The legal analysis of documents regulating access to foreign electronic databases of scientific and technical information, as well as the analysis of data on the needs of organizations in access to information resources and the use of individual resources, revealed a number of shortcomings in the organization of access. Thus, for example, there are four stipulated types of access to foreign electronic databases of scientific and technical information, but in practice the access is provided only in two modes, which seems logical in terms of observing the interests of the largest number of scientific and educational organizations. Until now, operators that provide access for Russian subjects of scientific and technical activity to foreign electronic databases of scientific and technical information are not normatively fixed; there is no list of resources to subscribe by a particular access operator. The rules for selecting the resources, which are subscribed to for another year, as well as the rules for selecting recipient organizations, raise a number of questions. Given the fact that the subscription to foreign electronic databases of scientific and technical information is provided at the expense of the federal budget, the current situation requires a resolution. In this regard, the authors propose an approach to organizing access to foreign electronic resources of scientific and technical information, based on the analysis of regulatory legal documents and statistical information that will allow normalizing the organization of subscription to the databases.

Keywords

International information resource, scientific information, technical information, access to information resources, database

Введение

Информация, содержащаяся в зарубежных электронных информационных ресурсах научной и научно-технической информации, позволяет обеспечить российским ученым доступ к последним достижениям современной научной мысли. Подписка на такие базы данных, как правило, требует существенных финансовых затрат, которые могут позволить себе далеко не все российские научные и образовательные организации. В связи с этим, организация подписки за счет средств федерального бюджета имеет важное значение.

Инструменты мониторинга

В процессе исследования авторами был проведен правовой анализ документов, регламентирующих доступ к электронным зарубежным базам данных научной и научно-технической информации; анализ данных о потребностях организаций в доступе к информационным ресурсам и использованию отдельных ресурсов, а также подхода к организации доступа, который реализуется в настоящее время.

Сбор данных о потребностях российских научных и образовательных организаций в международных информационных ресурсах в сфере науки осуществлялся на основе опроса всех организаций, представивших сведения в Федеральной системе мониторинга результативности деятельности научных организаций и выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Опрос был проведен в полном соответствии с Правилами организации доступа к научной и научно-технической информации в Российской Федерации, утвержденными распоряжением Минобрнауки России от 20.09.2017 г. № Р-603¹. Опрос был проведен путем рассылки анкет на адрес порядка 1 600 научных и образовательных организаций. Форма опроса представляла собой список информационных ресурсов, баз данных, журналов и издательств, к которым могло быть осуществлено подключение организаций, согласно распоряжению Правительства Российской Фе-

¹ Распоряжение Минобрнауки России от 20.09.2017 г. № Р-603 «Об утверждении правил организации доступа к научной и научно-технической информации в Российской Федерации». URL: <https://минобрнауки.рф/документы/11131> (дата обращения: 12.01.2018).

дерации от 02.08.2016 г. № 1637-р². Кроме этого, организации самостоятельно могли указать информационные ресурсы, которые необходимы им для осуществления научной, научно-технической деятельности.

В 2017 г. запрос на информационные ресурсы поступил от 630 организаций, из них 32,5 % – образовательные и 67,5 % – научные организации разной ведомственной принадлежности.

Проведенный анализ позволил выявить ряд недостатков организации процесса доступа. Методологическую основу исследования составили формально-логические (анализ, синтез, дедукция, индукция) методы, а также методы математической статистики и специальный (технико-юридический) метод исследования.

Результаты исследования

В настоящее время подписка российских субъектов научной и (или) научно-технической деятельности на зарубежные информационные ресурсы научной, научно-технической информации осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – Закон о науке)³. Нормой Закона о науке (п. 2 ст. 3) предусмотрено, что к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации, среди прочего, относится обеспечение свободы доступа к научной и научно-технической информации в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации⁴. Кроме того, Закон о науке содержит норму, в соответствии с которой Правительство Российской Федерации обеспечивает субъектам научной, научно-технической деятельности доступ к международным информационным фондам и системам в области науки и техники (ч. 2 п. 2 ст. 9). С целью исполнения указанных норм Закона о науке распоряжением Министерства образования и науки Российской Федерации⁵ были разработаны и утверж-

² Распоряжение Правительства РФ от 02.08.2016 № 1637-р «Об утверждении перечня операторов документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных баз данных и специализированных баз данных международных индексов научного цитирования». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202777 (дата обращения: 12.01.2018).

³ Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной научно-технической политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507 (дата обращения: 12.01.2018).

⁴ Речь идет об информации, относящейся, в соответствии с законодательством РФ, к сведениям ограниченного доступа (государственная, служебная, коммерческая тайна).

дены правила организации доступа к научной и научно-технической информации в Российской Федерации⁶ (далее – Правила).

С целью обеспечения возможности закупки у единственного поставщика, в соответствии с п. 44 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ⁷, Правительством Российской Федерации был утвержден перечень операторов документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных баз данных и специализированных баз данных международных индексов научного цитирования (далее – Перечень ресурсов)⁸.

Правилами предусмотрено, что доступ к российским и зарубежным информационным ресурсам в Российской Федерации осуществляется по четырем видам подписки: централизованной государственной, национальной государственной, ведомственной государственной и частной (консорциумной или индивидуальной).

На практике подписка за счет средств федерального бюджета обеспечивается двумя федеральным государственным бюджетным организациям:

- ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России» (далее – ГПНТБ);
- ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (далее – РФФИ).

При этом перечень конкретных информационных ресурсов, доступ к которым осуществляет именно ГПНТБ или именно РФФИ, не установлен. ГПНТБ осуществляет подписку российских субъектов научной и (или) научно-технической деятельности на специализированные базы данных международных индексов научного цитирования компаний Clarivate Analytics (Web of Science) и Elsevier (Scopus)

⁵ В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Министерство образования и науки Российской Федерации было преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

⁶ Распоряжение Минобрнауки России от 20.09.2017 г. № Р-603 «Об утверждении правил организации доступа к научной и научно-технической информации в Российской Федерации». URL: <https://минобрнауки.рф/документы/11131> (дата обращения: 12.01.2018).

⁷ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 29.06.2018) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2018). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624 (дата обращения: 12.01.2018).

⁸ Распоряжение Правительства РФ от 02.08.2016 № 1637-р «Об утверждении перечня операторов документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных баз данных и специализированных баз данных международных индексов научного цитирования». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202777 (дата обращения: 12.01.2018).

и, одновременно, ГПНТБ и РФФИ осуществляют подписку к документальным, документографическим, реферативным, полнотекстовым зарубежным базам данных.

Таким образом, исходя из определений видов подписки, установленных в Правилах, в настоящее время доступ к российским и зарубежным информационным ресурсам в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета осуществляется только в режиме централизованной государственной и национальной подписки. Иные режимы подписки (ведомственный и частный) на информационные ресурсы научной, научно-технической информации за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, предусмотренные Правилами, не применяются.

Также правилами закреплена процедура определения перечня ресурсов, на которые осуществляется подписка (закупка). Данный перечень определяется путем открытого опроса: Минобрнауки России осуществляет прямую рассылку запроса о потребностях в доступе к информации не менее чем по 1 500 научным и образовательным организациям и (или) не менее чем 3 000 ведущим исследователям (экспертам), пропорционально представляющим все области (отрасли) знаний.

Подобное описание способа определения перечня ресурсов представляется не до конца раскрытым и полным. Из текста Правил непонятно, как именно Межведомственный координационный совет по организации предоставления лицензионного доступа к информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным ресурсам будет проводить данный опрос, в какие сроки; какие организации или исследователи имеют право принять участие в опросе; какие критерии будут учитываться при отборе электронных информационных ресурсов – количество заявок на конкретный ресурс, мнения представителей из разных областей науки, иные критерии. В этой части Правила следует дополнить более развернутым и понятным описанием порядка определения Перечня ресурсов, а также перечня организаций, имеющих право претендовать на доступ к зарубежным базам данных за счет средств федерального бюджета, порядка и сроков подключения.

С целью обеспечения равных возможностей для научных и образовательных организаций доступ к рассматриваемым информационным ресурсам за счет средств федерального бюджета должен охватывать наибольшее количество организаций и удовлетворять потребности наибольшего количества субъектов научной деятельности. В связи с этим, логичным представляется обеспечение доступа к информационным ресурсам за счет средств федерального бюджета только в режимах централизованной и национальной подписки.

В 2017 г. в соответствии с Перечнем ресурсов из раздела I операторов документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых ресурсов зарубежных баз данных Минобрнауки России и РФФИ была реализована подписка к 25 информационным ресурсам (таблица 1) – с общим количеством лицензионных соглашений 2 038 ед.

Таблица 1. Информационные ресурсы, к которым был предоставлен доступ в 2017 г.

№ п/п	Название ресурса	Профиль ресурса	Количество лицензионных соглашений
1	American Chemical Society Web Edition (журналы Американского химического общества)	Химия и смежные науки	75
2	American Institute of Physics (журналы Американского института физики)	Физика	75
3	American Physical Society (Американское физическое общество)	Физика	100
4	Institute of Physics Publishing (журналы Института физики, Великобритания)	Физика	50
5	Springer	Междисциплинарный	347
6	Optical Society of America (журналы Оптического общества Америки)	Оптика	40
7	Журналы издательства Taylor&Francis	Междисциплинарный	100
8	Oxford University Press	Междисциплинарный	60
9	Royal Society of Chemistry	Химические науки	75
10	Журналы издательства SAGE Publication	Междисциплинарный	41
11	Журналы издательства Cambridge University Press	Междисциплинарный	50
12	The Cambridge Crystallographic Data Center	Химические науки	137

№ п/п	Название ресурса	Профиль ресурса	Количество лицензионных соглашений
13	Wiley	Междисциплинарный	120
14	Elsevier	Междисциплинарный	200
15	Издательство международного общества оптики и фотоники SPIE	Оптика и фотоника	36
16	IEEE/IEL	Инженерные науки	50
17	База данных Annual Reviews	Междисциплинарный	30
18	Журналы по химии Thieme Chemistry Package – Georg Thieme Verlag KG	Химические науки	25
19	Патентная база компании Questel – ORBIT	Междисциплинарный	100
20	ProQuest (диссертации)	Междисциплинарный	60
21	База данных INSPEC – EBSCO Publishing	Инженерные науки	50
22	База данных CASC – EBSCO Publishing	Компьютерные науки	50
23	База данных SciFinder компании Chemical Abstracts Service	Химические науки	20
24	Журнал Science Online (Издательство The American Association for the Advancement of Science)	Междисциплинарный	100
25	MathSciNet – EBSCO Publishing	Математика	40

Источник: составлено авторами на основе Информационной системы ГПНТБ России по обеспечению лицензионного доступа к международным научным информационным ресурсам. URL: <http://konkurs.vlibrary.ru/?id=Konkurs/ResourcesList> (дата обращения: 07.08.2018); итогов деятельности РФФИ по организации централизованной подписки в 2017 г.⁹

⁹ Отчет о результатах деятельности федерального государственного бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» и использовании закрепленного за ним федерального имущества за 2017 год. М., 2018. 34 с.

Table 1. Access to information resources in 2017

№	Resource name	Profile	Number of license agreements
1	American Chemical Society Web Edition	Chemistry	75
2	American Institute of Physics	Physics	75
3	American Physical Society	Physics	100
4	Institute of Physics Publishing	Physics	50
5	Springer	Interdisciplinary	347
6	Optical Society of America	Optic	40
7	Journal Taylor & Francis	Interdisciplinary	100
8	Oxford University Press	Interdisciplinary	60
9	Royal Society of Chemistry	Chemistry	75
10	Journal SAGE Publication	Interdisciplinary	41
11	Journal Cambridge University Press	Interdisciplinary	50
12	The Cambridge Crystallographic Data Center	Chemistry	137
13	Wiley	Interdisciplinary	120
14	Elsevier	Interdisciplinary	200
15	SPIE	Optic and fonic	36
16	IEEE/IEL	Engineering	50
17	Annual Reviews	Interdisciplinary	30
18	Journal Thieme Chemistry Package – Georg Thieme Verlag KG	Chemistry	25
19	Questel – ORBIT	Interdisciplinary	100
20	ProQuest (dissertations)	Interdisciplinary	60
21	INSPEC – EBSCO Publishing	Engineering	50
22	CASC – EBSCO Publishing	Computer science	50

№	Resource name	Profile	Number of license agreements
23	SciFinder company Chemical Abstracts Service	Chemistry	20
24	Journal Science Online (The American Association for the Advancement of Science)	Interdisciplinary	100
25	MathSciNet – EBSCO Publishing	Mathematics	40

Source: compiled by the authors based on the Information system of the Russian National Public Library for Science and Technology on providing licensed access to international scientific information resources. Available at: URL: <http://konkurs.vlibrary.ru/?id=Konkurs/ResourcesList>, circulation date: 01.12.2018; and the report on the performance of the Russian Foundation for Basic Research and the use of the federal property assigned to in for 2017

Основная часть информационных ресурсов, на которые была осуществлена подписка научных и образовательных организаций, относится к междисциплинарным, представляющим доступ к журналам, книгам и базам данных по всем областям исследований: естественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные, социально-гуманитарные науки. Однако при этом стоит отметить существующий дисбаланс в специализации узкопрофильных информационных ресурсов с преобладанием ресурсов в области химии (16,1 % от общего количества лицензий) и физики (14,8 % от общего количества лицензий). Наиболее очевидной причиной такого дисбаланса в специализации ресурсов является аналогичный дисбаланс, наблюдающийся в самом Перечне ресурсов. Так, например, в Перечне отсутствуют операторы, предоставляющие доступ к информационным ресурсам, например, социально-гуманитарной направленности: ArtSTOR, JSTOR, Электронная библиотека Организации экономического сотрудничества и развития (OECD iLibrary), The World Bank eLibrary и др. Естественно, данный факт влияет на выбор ресурсов научными и образовательными организациями при заполнении формы опроса об их потребностях в информационных ресурсах, в которой могут быть представлены информационные ресурсы только тех операторов, которые утверждены в Перечне.

По результатам опроса, проведенного в 2017 г. среди научных и образовательных организаций, был выявлен 31 наиболее востребованный ресурс (таблица 2); были поддержаны заявки на 85 % ИР.

Таблица 2. Результаты опроса 2017 г. научных и образовательных организаций о потребностях в информационных ресурсах

№ п/п	Название ресурса	Наличие подписки в 2017 г.	Количество заявок на ресурс	Доля подержанных заявок, %
1	American Chemical Society Web Edition (журналы Американского химического общества)	да	139	54,0
2	American Institute of Physics (журналы Американского института физики)	да	136	55,1
3	American Physical Society (Американское физическое общество)	да	139	71,9
4	Institute of Physics Publishing (журналы Института физики, Великобритания)	да	124	40,3
5	Springer	да	269	100*
6	Optical Society of America (журналы Оптического общества Америки)	да	93	43,0
7	Журналы издательства Taylor&Francis	да	207	48,3
8	Oxford University Press	да	225	26,7
9	Royal Society of Chemistry	да	103	72,8
10	Журналы издательства SAGE Publication	да	168	24,4
11	Журналы издательства Cambridge University Press	да	44	100*
12	The Cambridge Crystallographic Data Center	да	73	100*
13	Wiley	да	163	73,6
14	Elsevier	да	247	81,0
15	Издательство международного общества оптики и фотоники SPIE	да	193	18,7
16	IEEE/IEL	да	30	100*
17	База данных Annual Reviews	да	156	19,2

№ п/п	Название ресурса	Наличие подписки в 2017 г.	Количество заявок на ресурс	Доля подержанных заявок, %
18	Журналы по химии Thieme Chemistry Package – Georg Thieme Verlag KG	да	63	39,7
19	Патентная база компании Questel – ORBIT	да	164	61,0
20	ProQuest (диссертации)	да	181	33,1
21	База данных INSPEC – EBSCO Publishing	да	107	46,7
22	База данных CASC – EBSCO Publishing	да	130	38,5
23	База данных SciFinder компании Chemical Abstracts Service	да	69	29,0
24	Журнал Science Online (Издательство The American Association for the Advancement of Science)	да	224	44,6
25	MathSciNet – EBSCO Publishing	да	132	30,3
26	Business Source Complete – EBSCO Publishing	нет	157	0
27	Academic Search Complete – EBSCO Publishing	нет	53	0
28	EBSCO Food Science Source	нет	33	0
29	ProQuest Agricultural Science	нет	33	0
30	Agricola EBSCO	нет	25	0

* – количество лицензий превысило количество заявок

Источник: составлено авторами на основе результатов опроса

Table 2. Results of the 2017 survey of scientific and educational organizations on the need for information resources

№	Resource name	Availability of subscription in 2017	Number of requests per resource	Share of supported applications,
1	American Chemical Society Web Edition	yes	139	54,0
2	American Institute of Physics	yes	136	55,1
3	American Physical Society	yes	139	71,9
4	Institute of Physics Publishing	yes	124	40,3
5	Springer	yes	269	100*
6	Optical Society of America	yes	93	43,0
7	Journal Taylor&Francis	yes	207	48,3
8	Oxford University Press	yes	225	26,7
9	Royal Society of Chemistry	yes	103	72,8
10	Journal SAGE Publication	yes	168	24,4
11	Journal Cambridge University Press	yes	44	100*
12	The Cambridge Crystallographic Data Center	yes	73	100*
13	Wiley	yes	163	73,6
14	Elsevier	yes	247	81,0
15	SPIE	yes	193	18,7
16	IEEE/IEL	yes	30	100*
17	Annual Reviews	yes	156	19,2
18	Journal Thieme Chemistry Package – Georg Thieme Verlag KG	yes	63	39,7
19	Questel – ORBIT	yes	164	61,0
20	ProQuest (dissertations)	yes	181	33,1
21	INSPEC – EBSCO Publishing	yes	107	46,7
22	CASC – EBSCO Publishing	yes	130	38,5
23	SciFinder Chemical Abstracts Service	yes	69	29,0
24	Journal Science Online (The American Association for the Advancement of Science)	yes	224	44,6
25	MathSciNet – EBSCO Publishing	yes	132	30,3

№	Resource name	Availability of subscription in 2017	Number of requests per resource	Share of supported applications
26	Business Source Complete – EBSCO Publishing	no	157	0
27	Academic Search Complete – EBSCO Publishing	no	53	0
28	EBSCO Food Science Source	no	33	0
29	ProQuest Agricultural Science	no	33	0
30	Agricola EBSCO	no	25	0

* – the number of licenses allocated was more than applications received

Source: compiled by the authors

Из таблицы 2 видно, что на информационные ресурсы в области сельскохозяйственных наук (с общим количеством заявок 91 ед.) не было выделено ни одной лицензии. Также не был поддержан ресурс в области экономических наук, имеющий достаточно большое количество заявок от участвующих в опросе организаций. Стоит отметить, что 19 ресурсов из приведенного списка были поддержаны менее чем на 50 %.

Анализ статистики использования отдельных ресурсов представлен на рисунке 1. Наибольшее среднее значение использования ресурсов в 2017 г. отмечалось в отношении Wiley, IEEE/IEL, American Chemical Society Web Edition, SciFinder. Несмотря на достаточно большое количество организаций, указавших в форме опроса необходимость доступа к Science Online (224 организации) и Thieme Chemistry Package (63), к данным ресурсам был проявлен наименьший интерес. Достаточно низкая активность большинства организаций также отмечена по отношению к ресурсам Annual Reviews, American Physical Society, Cambridge University Press, ProQuest, SPIE и Taylor&Francis.

Среди подписчиков ресурсов SAGE, American Institute of Physics, American Physical Society, Science Online и Cambridge University Press были организации, не сделавшие ни одного запроса к данным ресурсам. В то же время для каждого ресурса характерно наличие организаций, осуществляющих значительно большее количество запросов к ресурсу, чем основная масса организаций. На рисунке 1 они представлены в виде точек (каждая точка представляет значение количества обращений к ресурсу отдельной организации).

Рисунок 1. Статистика использования ресурсов научными и образовательными организациями
Figure 1. Statistics on the use of resources by scientific and educational organizations

Источник: составлено авторами на основе Информационной системы ГПНТБ России по обеспечению лицензионного доступа к международным научным информационным ресурсам. URL: <http://konkurs.vlibrary.ru/?id=Konkurs/ResourcesList> (дата обращения: 07.08.2018 г.)

Source: compiled by the authors based on the information system of the Russian National Public Library for Science and Technology (GPNTB) on providing licensed access to international scientific information resources. Available at: <http://konkurs.vlibrary.ru/?id=Konkurs/ResourcesList> (accessed 07.08.2018)

Информация о статистике использования ресурсов, представленная в таблицах 1–2 и на рисунке 1, может быть использована для корректировки перечня организаций, получающих доступ к информационным ресурсам в рамках централизованной подписки; увеличения или уменьшения количества лицензионных соглашений. Также

данная информация может стать основанием для возможного исключения информационных ресурсов из подписки, осуществляемой за счет средств федерального бюджета или пересмотра условий лицензионного соглашения, например, по порядку оплаты, в котором может быть предусмотрено, что оплата производится по факту покупки отдельных статей у издателя, а не в рамках безлимитного доступа ко всему ресурсу.

При разработке подхода к организации подписки на зарубежные информационные ресурсы за счет средств федерального бюджета необходимо учесть несколько принципиально важных моментов.

Во-первых, необходимо установить и законодательно закрепить статус операторов по организации доступа к зарубежным информационным ресурсам за определенными организациями, что позволит эффективно использовать средства федерального бюджета путем установления, например, показателей результативности использования средств. С учетом сложившейся практики было бы разумно установить двух операторов доступа к зарубежным информационным ресурсам:

- наделить ГПНТБ функцией оператора по организации доступа к специализированным базам данных международных индексов научного цитирования (Web of Science и Scopus) в режиме национальной государственной подписки;
- наделить РФФИ функцией оператора по организации доступа к документальным, документографическим, реферативным и полнотекстовым зарубежным базам данных в режиме централизованной государственной подписки.

Вторым принципиально важным моментом является порядок определения документальных, документографических, реферативных и полнотекстовых зарубежных баз данных, а также научных и образовательных организаций – получателей доступа к ним.

На рисунке 2 представлен порядок отбора организаций-подписчиков и порядок отбора информационных ресурсов, которые существуют в настоящее время и которые предлагают авторы данной статьи.

Рисунок 2. Предлагаемая авторами схема организации подписки российских субъектов научной и (или) научно-технической деятельности к зарубежным информационным ресурсам научной и научно-технической информации

Figure 2. The scheme of organizing subscription of the Russian science and technology organizations to foreign resources of scientific and technical information offered by authors

Предлагаемый порядок отбора организаций и ресурсов

ГПНТБ обеспечивает доступ всем российским субъектам научной и (или) научно-технической деятельности (далее – субъекты) к базам данных международных индексов научного цитирования «Сеть науки» (Web of Science) и «Скопус» (Scopus) (на схеме – ИР¹⁰ правообладателей из раздела II¹¹) – режим национальной подписки.

РФФИ обеспечивает субъектам доступ к информационным ресурсам (документальным, документографическим, реферативным и полнотекстовым зарубежным базам данных) 23-х правообладателей из раздела I¹² перечня, утвержденного Правительством Российской Федерации (на схеме – ИР правообладателей из раздела I) – режим централизованной подписки.

При этом необходимо установить, что:

- под национальной государственной подпиской понимается режим обеспечения доступа к специализированным базам данных международных индексов научного цитирования путем заключения ГПНТБ лицензионных договоров с обладателями прав на соответствующие информационные ресурсы, а также обеспечения сервисов технической поддержки и сопровождения использования информационных ресурсов, проведения мониторинга их использования и статистики потребления содержащейся в ресурсах информации;
- под централизованной государственной подпиской понимается режим обеспечения доступа к документальным, документографическим, реферативным, полнотекстовым зарубежным базам данных для организаций, отобранных РФФИ, который реализуется посредством заключения РФФИ лицензионных договоров с обладателями прав на соответствующие информационные ресурсы, а также обеспечения сервисов технической поддержки и сопровождения использования информационных ресурсов, проведения мониторинга их использования и статистики потребления содержащейся в ресурсах информации.

Информационные ресурсы, оператором которых является РФФИ, в настоящее время делятся на две категории:

¹⁰ ИР – здесь и далее: информационные ресурсы зарубежных баз данных.

¹¹ Раздел II перечня операторов документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных баз данных и специализированных баз данных международных индексов научного цитирования, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 02.08.2016 № 1637-р.

¹² Раздел I перечня операторов документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных баз данных и специализированных баз данных международных индексов научного цитирования, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 02.08.2016 № 1637-р.

- наиболее востребованные;
- узкопрофессиональные.

К наиболее востребованным базам данных относятся документальные, документографические, реферативные, полнотекстовые зарубежные базы данных, которые по результатам опроса организаций 1-й и 2-й категорий¹³, проведенного РФФИ в очередном году, признаны наиболее востребованными и на организацию доступа к которым РФФИ расходует не более 80 % средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета РФФИ для финансового обеспечения затрат на организацию доступа к документальным, документографическим, реферативным, полнотекстовым зарубежным базам данных в очередном финансовом году.

В свою очередь, узкопрофессиональными являются документальные, документографические, реферативные, полнотекстовые зарубежные базы данных, которые по результатам опроса организаций 1-й категории, проведенного РФФИ в очередном году, признаны востребованными, но не вошли в перечень наиболее востребованных баз данных по результатам опроса организаций 1-й и 2-й категорий, и на организацию доступа к которым РФФИ расходует не более 20 % средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета РФФИ для финансового обеспечения затрат на организацию доступа к документальным, документографическим, реферативным, полнотекстовым зарубежным базам данных в очередном финансовом году.

Отбор баз данных, доступ к которым (для организаций 1-й и 2-й категорий) РФФИ обеспечивает за счет средств федерального бюджета в очередном финансовом году, осуществляется в следующем порядке:

1) в период с 15 января по 1 марта года, предшествующего году, в котором организуется доступ к базам данных, РФФИ осуществляет сбор заявок на предоставление доступа к базам данных от организаций 1-й и 2-й категорий. Уведомление о начале сбора заявок, которое РФФИ направляет научным и образовательным организациям, должно содержать:

- информацию о количестве баз данных, которые научные и образовательные организации вправе указать в заявке;

¹³ Научные организации, подведомственные Правительству Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти, выполняющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения и ежегодно предоставляющие сведения о результатах своей деятельности в Федеральную систему мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и отнесенные к 1-й или 2-й категории, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения».

- информацию о том, что базы данных в заявке указываются организациями в порядке приоритета;
- информацию о дате окончания приема;
- 2) не позднее 30 марта года, предшествующего году, в котором осуществляется организация доступа, на основе информации, содержащейся в заявках, РФФИ составляет рейтинг баз данных по критерию «число научных и образовательных организаций – потенциальных получателей доступа к базе данных»;
- 3) на основе рейтинга баз данных и с учетом объема средств, составляющего 80 % средств субсидии, РФФИ составляет перечень наиболее востребованных баз данных;
- 4) на основе информации, содержащейся в заявках организаций 1-й категории, и с учетом объема средств, составляющего 20 % средств субсидии, РФФИ составляет перечень узкопрофессиональных баз данных, в который включаются базы данных, указанные организациями 1-й категории в качестве приоритетных и не вошедшие в перечень наиболее востребованных баз данных по результатам составления рейтинга;
- 5) не позднее 15 апреля года, предшествующего году, в котором осуществляется организация доступа, РФФИ представляет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации перечень наиболее востребованных баз данных и перечень узкопрофессиональных баз данных;
- 6) оба перечня утверждаются Минобрнауки России по рекомендации Межведомственного координационного совета по организации предоставления лицензионного доступа к информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным ресурсам (далее – Совет) не позднее 15 мая года, предшествующего году, в котором осуществляется организация доступа.

Количество баз данных, которые научные и образовательные организации вправе указать в заявке, определяется РФФИ в зависимости от объема средств, выделяемых из федерального бюджета на финансовое обеспечение затрат на организацию доступа к базам данных в очередном финансовом году.

Перечень наиболее востребованных баз данных и перечень узкопрофессиональных баз данных, утвержденные Советом, должны размещаться на официальных сайтах Минобрнауки России и РФФИ не позднее 20 мая года, предшествующего году, в котором осуществляется обеспечение доступа.

РФФИ организует доступ ко включенным в перечни базам данных путем заключения лицензионных договоров с правообладателями соответствующих баз данных и безвозмездных сублицензионных договоров с научными и образовательными организациями, указавшими соответствующие базы данных в заявках на предоставление доступа.

Заключение

С целью упорядочивания подхода к организации доступа к зарубежным электронным информационным ресурсам научной и научно-технической информации и с учетом сложившейся практики организации подписки необходимо принять следующие меры.

Во-первых, законодательно закрепить только два вида подписки на зарубежные электронные информационные ресурсы научной и научно-технической информации за счет средств федерального бюджета: национальная, централизованная.

Во-вторых, необходимо предусмотреть, что в режиме национальной подписки будет осуществляться подписка к базам данных международных индексов научного цитирования Web of Science и Scopus, а в режиме централизованной подписки – к документальным, документографическим, реферативным и полнотекстовым зарубежным базам данных. При этом функцией оператора национальной подписки предлагается наделять ГПНТБ, а централизованной – РФФИ.

В-третьих, важным моментом организации доступа к зарубежным электронным информационным ресурсам научной и научно-технической информации за счет средств федерального бюджета является установление понятных и прозрачных правил отбора ресурсов и организаций – получателей доступа. Представляется, что подход, предложенный авторами настоящей статьи, отвечает этим требованиям.

Кроме того, необходимо отметить, что утвержденный Правительством Российской Федерации Перечень ресурсов нуждается в периодической корректировке на основании исследования потребностей российских научных и образовательных организаций в зарубежных электронных информационных ресурсах научной и научно-технической информации.

Благодарности

Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» на 2018 г. Проект «Нормативно-правовое и информационно-аналитическое обеспечение государственной подписки научных и образовательных организаций к международным информационным ресурсам в сфере науки» (№ 29.13288.2018/12.1).

Acknowledgements

The article was prepared within the framework of the state task of the Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in the Scientific and Technical Sphere in 2018. The project «Regulatory, informational and analytical support of state subscription of scientific and educational

organizations to international information resources in the science hemisphere» (№ 29.13288.2018/12.1).

Дата поступления: 15.08.2018.

Submitted: 15.08.2018.

Информация об авторах

Сергеева Ольга Леонидовна, кандидат юридических наук, заведующая отделом правовых исследований, РИЭПП (105064, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А, стр. 6), ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3524-9186>. В сферу научных интересов входят исследования в области нормативного правового регулирования сферы науки, инноваций и интеллектуальной собственности, в том числе проблем реализации, совершенствования законодательства и практики его применения.

Доронина Екатерина Геннадьевна, кандидат технических наук, заведующая отделом анализа и развития ФСМНО, РИЭПП (105064, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А, стр. 6), ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3361-6461>. Круг научных интересов включает теорию и методы статистики и математического анализа, искусственно-го интеллекта, большие данные, информационные технологии.

Information about the authors

Olga L. Sergeeva, Cand.Sci. (Law), Head of the Department of Legal Studies, RIEPL (50A/6 Zemlyanoy Val St., Moscow 105064, Russia), ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3524-9186>. Her area of expertise includes research in the field of legal regulation of science, innovation and intellectual property, including the issues of implementation, improving the legislation and practice of its application.

Ekaterina G. Doronina, Cand.Sci. (Engineering), Head of the Department of Analysis and Development of the FSMNO (Federal Monitoring System of Effectiveness of Scientific Organizations), RIEPL (50A/6 Zemlyanoy Val St., Moscow 105064, Russia), ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3361-6461>. Her area of expertise includes theory and methods of statistics and mathematical analysis, artificial intelligence, big data, information technologies.

Заявленный вклад соавторов

Сергеева О. Л. – правовой анализ документов, регламентирующих доступ к электронным зарубежным базам данных научной, научно-технической информации, написание статьи, разработка подхода к организации доступа к электронным информационным зарубежным ресурсам научной и научно-технической информации;

Доронина Е. Г. – анализ данных о потребностях организаций в доступе к информационным ресурсам и использованию отдельных ресурсов, написание статьи, разработка подхода к организации доступа к электронным информационным зарубежным ресурсам научной и научно-технической информации.

Authors' contribution

Sergeeva, O. L. made the legal analysis of documents regulating access to foreign electronic databases of scientific and technical information, wrote the article, developed the approach to organization of access to foreign electronic resources of scientific and technical information;

Doronina, E. G. analyzed the data on the needs of organizations in access to information resources and the use of individual resources, wrote the article, developed the approach to organization of access to foreign electronic resources of scientific and technical information.

Для цитирования: Сергеева О. Л., Доронина Е. Г. Подход к организации доступа к зарубежным электронным информационным ресурсам научной и научно-технической информации (на основе мониторинга статистики использования ресурсов) // Наука. Инновации. Образование. 2018. № 4 (30). С. 79–102.

For citation: Sergeeva OL., Doronina EG. The Approach to Organizing Access to Foreign Electronic Resources of Scientific and Technical Information (Based on the Monitoring of Resource Usage Statistics). *Science. Innovation. Education*. 2018;4(30): 79–102.